

PRIMENA KLASTERIZACIJE METODOM *K*-SREDNJIH VREDNOSTI ZA ISPITIVANJE HIDROHEMIJSKOG DIVERZITETA PODZEMNIH VODA NA LOKACIJI VRNJAČKE BANJE

THE APPLICATION OF *K*-MEANS CLUSTERING FOR TESTING THE HYDROCHEMICAL DIVERSITY OF GROUNDWATER FROM THE VRNJAČKA BANJA

Jana Štrbački¹, Vladimir Živanović¹, Nebojša Atanacković¹, Snežana Kretić¹

¹Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet, Đušina 7, 11000 Beograd, E-mail:

jana.strbacki@rgf.bg.ac.rs

APSTRAKT: Klasterizacija metodom *k*-srednjih vrednosti koristi se za razvrstavanje podataka u homogene grupe, tj. klasterne, na osnovu odabranih varijabli i unapred zadatog broja klastera. Algoritam iterativnim postupkom određuje centre klastera i dodeljuje uzorke u klastere čijem su centru najbliži. Ovaj postupak pogodan je za raščlanjivanje i, samim tim, pojednostavljivanje obimnih skupova hidrohemijjskih podataka, što je pokazano na primeru termo-mineralnih voda sa šireg područja Vrnjačke Banje. Pored same klasifikacije, opisana metoda pruža mogućnost provere hipoteza o strukturi podataka, npr. o postojanju zavisnosti između fizičkih osobina i hemijskog sastava podzemnih voda i litoloških karakteristika izdani.

Ključne reči: multivarijantna statistička analiza, mašinsko učenje, termo-mineralne vode, Vrnjačka Banja

ABSTRACT: *K*-means clustering is used to classify data into homogeneous groups, i.e. clusters, based on selected variables and a predetermined number of clusters. The algorithm iteratively determines the centers of the clusters and assigns the samples to the nearest cluster. This procedure is suitable for subdividing large sets of hydrochemical data, which was demonstrated on the example of thermal and mineral waters from the extended area of the spa town of Vrnjačka Banja. In addition to the classification itself, the described method provides the possibility of checking hypotheses about the data structure, e.g. on the existence of correlation between the physical properties and chemical composition of groundwater and aquifer lithology.

Key words: multivariate statistical analysis, machine learning, thermal and mineral water, Vrnjačka Banja

UVOD

Klaster analiza je multivarijantna statistička metoda koja ima široku primenu u hidrogeohemijskim istraživanjima, uglavnom za klasifikovanje velikog broja uzoraka podzemnih voda, na osnovu sličnosti u fizičkim osobinama i hemijskom sastavu. Postoji više procedura za izdvajanje klastera, od kojih su najčešće: a) hijerarhijska klaster analiza, b) dvostepena klasterizacija i c) klasterizacija metodom *k*-srednjih vrednosti (Moss et al. 2023). Klasterizacija metodom *k*-srednjih vrednosti (eng. *K-means clustering*) predstavlja jedan od najjednostavnijih algoritama za nenadgledano mašinsko učenje (Jin & Han 2011, Youguo & Haiyan 2012, Vankayalapati et al. 2021). Algoritam iterativnim postupkom proračunava tzv. centre klastera ili centroide (eng. *cluster means*) i dodeljuje svaki od ispitivanih uzoraka u onaj klaster čijem je centroidu najbliži (u smislu euklidskog rastojanja), pri čemu se teži minimalizaciji varijanse u svakom od klastera. Preduslov za ovakav vid klasterizacije jeste unapred definisan broj klastera, ali ovo je ujedno i prednost metode, pošto omogućava proveru određenih hipoteza koje istraživač ima o analiziranom skupu podataka. Na primer, moguće je proveriti da li uzorci podzemnih voda sa određenog područja formiraju klasterne, bazirane na odabranim relevantnim hidrohemijjskim parametrima, i da li ti klasteri odgovaraju različitim tipovima izdani (u smislu litološkog sastava, dubine zaleganja i sl.). Po potrebi, klasterizacija se može ponoviti zadavanjem većeg ili manjeg broja klastera, ukoliko se analiziranjem dobijenih rezultata, tj. opisivanjem karakteristika klastera, ustanovi da određena grupa uzoraka nije izdvojena (potrebno je povećati broj klastera) ili da postoji klaster sa nesrazmerno malim brojem uzoraka, najčešće autlajera (potrebno je smanjiti broj klastera).

Algoritam klasterizacije metodom *k*-srednjih vrednosti sastoji se od sledećih koraka (Trupti & Prashant 2013):

- 1) definisati *k* centroida, po jedan za svaki klaster;
- 2) pridružiti svaki uzorak klasteru sa najbližim centroidom;
- 3) nakon razvrstavanja uzoraka, ponovo proračunati centroide, na bazi svih uzoraka trenutno prisutnih u klasterima;
- 4) ponavljati korake 2 i 3 sve dok promene centroida ne postanu neznatne.

Dakle, glavni zadatak algoritma jeste pronalaženje k centroida, pri čemu se jedan isti uzorak može premeštati iz jednog klastera u drugi tokom analize, sve do definisanja konačnih centroida, tj. klastera.

U ovom radu testirana je mogućnost primene klasterizacije metodom k -srednjih vrednosti na primeru termo-mineralnih voda sa šireg područja Vrnjačke Banje. S obzirom na složene hidrogeološke uslove i pojavu hidrohemijski različitih tipova voda (Štrbački et al. 2020), cilj je bio klasifikacija ispitivanih uzoraka podzemnih voda i dovođenje u vezu izdvojenih klastera sa litologijom izdani.

PRIKAZ METODOLOGIJE I DISKUSIJA DOBIJENIH REZULTATA

Priprema podataka za klasterizaciju metodom k -srednjih vrednosti podrazumeva: standardizaciju varijabli na srednju vrednost 0 i standardnu devijaciju 1 (kako bi se izbegao uticaj različitih mernih jedinica), identifikaciju i uklanjanje autlajera, tj. ekstremnih vrednosti (kako ne bi bili izabrani za inicijalne centroide) i randomizaciju seta podataka (pošto rezultat analize može zavistiti od redosleda podataka). Prvi korak same klasterizacije jeste odlučivanje o broju klastera koje algoritam treba da proizvede, a u vezi s tim i pronalaženje onoliko centroida koliko se očekuje klastera. Ovo se može postići na dva načina: istraživač može sam odabrati k uzoraka podzemnih voda i označiti ih kao inicijalne centroide ili softver koji se koristi za analizu (u ovom radu – IBM SPSS Statistics), pronalazi k različitih uzoraka i njihove vrednosti koristi kao početne centre klastera.

Nakon opisane pripreme podataka raspolagalo se sa 83 uzorka termo-mineralnih voda sa područja Vrnjačke Banje i 11 fizičko-hemijskih parametara (temperatura, pH, sadržaji makro i mikro komponenata), a odlučeno je da se izdvoje tri klastera.

Pokretanjem algoritma k -srednjih vrednosti započinje iterativni postupak (istraživač zadaje maksimalni broj iteracija, u analiziranom primeru: 30), koji podrazumeva raspoređivanje uzoraka u najbliže klastere i ponovno proračunavanje centroida, sve do ustaljivanja njihovog položaja, kada se formiraju tzv. konačni centri klastera. Iz Tabele 1 vidi se da je za set podataka iz Vrnjačke Banje bilo dovoljno 14 iteracija da se dostigne ustaljenje centara klastera, pri čemu u prve tri iteracije dolazi do značajnijih pomeranja centroida, a preostale iteracije predstavljaju manja podešavanja.

Tabela 1. Pomeranja centroida tri klastera tokom 14 iteracija.

Table 1. Iteration history of three clusters for the total number of 14 iterations.

Iteracija	Pomeranja centroida po klasterima		
	1	2	3
1	3,124	3,006	3,157
2	0,207	0,100	0,135
3	0,009	0,003	0,004
4	0,0004	0,0001	0,0001
5	1,50E-05	3,71E-06	3,77E-06
6	6,23E-07	1,24E-07	1,14E-07
7	2,60E-08	4,12E-09	3,46E-09
8	1,08E-09	1,37E-10	1,05E-10
9	4,51E-11	4,58E-12	3,18E-12
10	1,88E-12	1,53E-13	9,62E-14
11	7,81E-14	5,08E-15	2,93E-15
12	3,39E-15	1,57E-16	1,53E-16
13	4,71E-16	0	0
14	0	0	0

Konačni centri klastera koriste se za opisivanje hidrohemijskih karakteristika klastera, a radi preglednosti i lakše interpretacije, preporučuje se njihov grafički prikaz (Slika 1). Na primeru termo-mineralnih voda Vrnjačke Banje uočava se da klaster 1 čine termalne vode, niskih pH vrednosti, sa povišenim sadržajem većine makro i mikro komponenata, izuzev niskog sadržaja sulfata. U klaster 2 svrstane su neutralne do blago bazne malomineralizovane, hladne vode, dok se klaster 3 ističe naglašenim prisustvom sulfata, kalcijuma i gvožđa (Slika 1). Opisanu karakterizaciju klastera upotpunjuje prikaz euklidskih rastojanja između konačnih centara klastera, koji u analiziranom primeru ukazuje na to da

najveće razlike postoje između klastera 1 i 2, dok klaster 3 pokazuje približno jednak stepen sličnosti sa druga dva kalstera (Tabela 2).

Slika 1. Konačni centri tri izdvojena klastera.
Figure 1. Final cluster centers for three clusters.

Tabela 2. Euklidska rastojanja između konačnih centara tri klastera.

Table 2. Euclidean distances between three final cluster centers.

Klaster	1	2	3
1		5,515	3,473
2	5,515		3,894
3	3,473	3,894	

Unakrsni tabelarni prikaz lokacija i litoloških karakteristika izdani naspram klastera ispitivanih uzoraka termo-mineralnih voda Vrnjačke Banje, pruža odgovor na pitanje da li podzemne vode u istom klasteru imaju zajedničku genezu, tj. da li potiču iz izdani sličnog litološkog sastava? Analizom Tabele 3 uočava se da u prvom klasteru preovlađuju podzemne vode iz škriljaca, u trećem – vode iz serpentinita, dok su se u drugom klasteru našle vode iz različitih litoloških jedinica – zastupljeni su mermeri, miocenski peščari, ali u izvesnoj meri i škriljci i serpentiniti.

Tabela 3. Lokacije izvorišta i preovlađujuća litologija izdani za svaki od tri izdvojena klastera.

Table 3. Crosstabulation of clusters vs. groundwater sources and dominant aquifer rocks.

Klaster/Ukupan broj uzoraka	Lokacija izvorišta (Broj uzoraka)	Litologija izdani
Klaster 1 22 uzorka	Beli izvor (1)	škriljci
	Jezero (8)	mermeri/škriljci
	Slatina (7)	škriljci
	Topli izvor (6 od 7 uzoraka)	serpentiniti
Klaster 2 28 uzoraka	Ligorex (4)	peščari
	Belimarkovac (5)	mermeri
	Izvorak (1 od 4 uzorka)	škriljci
	Vrnjačko vrelo (8)	serpentiniti/peščari
	Vitojevačko polje (10)	serpentiniti
Klaster 3 33 uzorka	Borjak (13)	serpentiniti
	Snežnik (16)	serpentiniti
	Izvorak (3 od 4 uzorka)	škriljci
	Topli izvor (1 od 7 uzoraka)	serpentiniti

Upravo je litološka heterogenost pojava svrstanih u drugi klaster nametnula sledeće pitanje: da li je moguće raščlaniti ovu grupu voda zadavanjem četiri klastera, umesto trenutna tri? Da bismo došli do odgovora, ponovo pokrećemo algoritam *k*-srednjih vrednosti, sa istim setom podataka, ali zahtevamo

izdvajanje četiri klastera. Do rešenja se ovaj put dolazi kroz 21 iteraciju, a konačni centri četiri klastera i njihova međusobna rastojanja prikazani su na Slici 2 i u Tabeli 4, redom.

Slika 2. Konačni centri četiri izdvojena klastera.
Figure 2. Final cluster centers for four clusters.

Tabela 4. Euklidska rastojanja između konačnih centara četiri klastera.

Table 4. Euclidean distances between four final cluster centers.

Klaster	1	2	3	4
1		5,278	6,925	3,446
2	5,278		3,319	3,889
3	6,925	3,319		4,696
4	3,446	3,889	4,696	

Identifikovanjem pojava termo-mineralnih voda svrstanih u novonastala četiri klastera, utvrđeno je da se iz malopredašnjeg klastera 2 (u varijanti rešenja sa ukupno tri klastera), zaista izdvojio novi klaster, označen kao klaster 3 (u varijanti rešenja sa ukupno četiri klastera), čije su karakteristike naglašeno različite u odnosu na klaster 1 i 4 (odnosno, 1 i 3, u varijanti rešenja sa ukupno tri klastera), što se vidi iz Tabele 4. Ovaj klaster sadrži ukupno šest uzoraka podzemnih voda, lociranih na samom južnom obodu istražnog područja – pet uzoraka sa izvorišta Belimarkovac (mermeri) i jedan sa izvorišta Izvorak (škriljci). Radi se o hladnim vodama, male mineralizacije, sa niskim koncentracijama natrijuma, hidrokarbonata i hlorida (Slika 2).

ZAKLJUČAK

Klasterizacija termo-mineralnih voda Vrnjačke Banje metodom *k*-srednjih vrednosti potvrdila je polaznu pretpostavku o postojanju zavisnosti između hidrohemijskih karakteristika voda i litoloških karakteristika izdani. Dominantne grupe stena na istražnom području – paleozojski škriljci, serpentiniti i mermeri, kao i miocenski peščari, imaju direktan uticaj na formiranje izdvojenih grupa podzemnih voda – od hladnih, blago baznih, malomineralizovanih voda do termalnih, kiselih voda, sa povišenim sadržajem makro i mikro komponenata. Primer analiziran u ovom radu svedoči o pogodnosti algoritma *k*-srednjih vrednosti za klasifikaciju velikih skupova hidrohemijskih podataka, u situacijama kada postoji hipoteza o očekivanom broju klastera. Prednost metode *k*-srednjih vrednosti u odnosu na druge metode klaster analize, npr. hijerarhijsku klaster analizu, ogleda se u iterativnom postupku pridruživanja uzoraka klasterima, koji menjaju svoj oblik tokom analize, sve do postizanja najoptimalnijeg rešenja – minimalnih razlika u okviru istog klastera, a maksimalnih razlika među različitim klasterima. I konačno, mogućnost zadavanja većeg ili manjeg broja klastera i proračun više varijantnih rešenja za isti set hidrohemijskih podataka, pogoduje formiranju najpribližnijeg hidrogeološkog modela za dato istražno područje.

Zahvalnica: Ovaj rad je rezultat istraživanja finansiranih od strane Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, po osnovu sledećih Ugovora: br. 451-03-65/2024-03/ 200126 i br. 451-03-66/2024-03/200126.

LITERATURA

Jin X., Han J., 2011: *K-Means Clustering*, In: Sammut C., Webb G.I. (eds.) *Encyclopedia of Machine Learning*, Springer, Boston, MA. https://doi.org/10.1007/978-0-387-30164-8_425

Moss M.A.N., Hughes D.D., Crawford I., Gallagher M.W., Flynn M.J., Topping D.O., 2023: *Comparative Analysis of Traditional and Advanced Clustering Techniques in Bioaerosol Data: Evaluating the Efficacy of K-Means, HCA, and GenieClust with and without Autoencoder Integration*, *Atmosphere*, 14 (9): 1416. <https://doi.org/10.3390/atmos14091416>

Štrbački J., Živanović V., Ćuk Đurović M., Atanacković N., Dragišić V., 2020: *Origin, diversity and geothermal potentiality of thermal and mineral waters in Vrnjačka Banja, Serbia*, *Environmental Earth Sciences*, 79: 309. <https://doi.org/10.1007/s12665-020-09050-y>

Trupti M.K., Prashant R.M., 2013: *Review on determining number of Cluster in K-Means Clustering*, *International Journal of Advance Research in Computer Science and Management Studies*, 1 (6): 90-95.

Vankayalapati R., Ghutugade K.B., Vannapuram R., Prasanna B.P.S., 2021: *K-means algorithm for clustering of learners performance levels using machine learning techniques*, *Revue d'Intelligence Artificielle*, 35 (1): 99-104. <https://doi.org/10.18280/ria.350112>

Youguo L., Haiyan W., 2012: *A Clustering Method Based on K-Means Algorithm*, *Physics Procedia*, 25: 1104-1109. <https://doi.org/10.1016/j.phpro.2012.03.206>

